

Valutazione della qualità del legno di noce nero

www.af4eu.eu

Tavolo in legno di noce nero visivamente attraente

Il legno di noce nero (*Juglans nigra* L.) è classificato come specie arborea decidua, a porosità circolare. Il durame e l'alburno sono facilmente distinguibili. L'alburno è stretto, di colore grigio-bianco, il durame è di colore dal grigio viola al grigio nero. Nella lavorazione del legno, il legno di noce nero è ricercato e popolare per il suo bel colore, l'elevata resistenza e durata. Non si deforma una volta essiccato, è facile da lavorare e resiste alle condizioni atmosferiche. Il legno viene utilizzato per realizzare calci di fucile, ma anche nell'industria del mobile, per mobili, parquet, impiallacciatura, rivestimenti, ringhiere e scale. Viene anche utilizzato per realizzare oggetti artistici torniti. È stato dimostrato sperimentalmente che la sua densità (571,8 kg.m³) è superiore a quella del noce comune o dell'acero montano. La prugna o il pero sono specie legnose con una densità maggiore. Il modulo di elasticità è più elevato (11,07 GPa) rispetto alle specie arboree confrontate: prugna e pera. La velocità di propagazione del suono è paragonabile a quella dell'acero castagno, ciliegio o sicomoro, ma il valore è superiore rispetto ad altre specie arboree. Il noce nero può essere classificato come specie arborea adatta alla produzione di prodotti speciali in legno, è adatto per prodotti che richiedono requisiti più elevati per le proprietà meccaniche. Può aumentare significativamente il suo potenziale nella produzione di strumenti musicali, calci di armi e attrezzature sportive. I prodotti realizzati in noce nera possono essere considerati molto lussuosi nel loro aspetto visivo.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Centro forestale nazionale, Slovacchia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.